

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Urazaliyev Kamoliddin Tajikulovich – iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA			
1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	7
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	14
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlar	21
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	27
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	34
6.	Туляганова Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	41
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	47
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	54
9.	Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidiligiga ta'siri	60
10.	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	67
11.	G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abduxalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	78
12.	O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	84
13.	Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	90
14.	Umariy Muxriddin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	98
15.	Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	103
16.	Madaminov G'ayrat Madiyarovich	AQSH harbiy xizmatchilarini moddiy rag'batlantirish tizimining metodologik asoslar va iqtisodiy samaradorligi	109
17.	Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna	O'zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro obligatsiyalari muomilasi	116
18.	Ҳожиева Гулнора Ҳабибуллаевна	Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишнинг норматив-ҳуқуқий асослари	123
19.	Roza Khudaybergenova	The role of tax policy in enhancing the attractiveness of the investment climate	130
20.	Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	Markaziy bank raqamli valyutasining xalqaro to'lovlar tizimidagi o'rni: transchegaraviy operatsiyalarni optimallashtirish	136
21.	Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li, Khudayarov Makhmasaid, Sherkuziyev Mamadiyar	Infra qizil spektrometrik o'lchovlarni metodika va ishlash tamoyillari	144
22.	Davronova Feruza Rahmonovna, Olimova Mehrangiz Feruzovna	Qishloq xo'jaligining raqamli transformatsiyasi: texnologiyalar agrar iqtisodiyotni qanday o'zgartirmoqda	152
23.	Qilichev Sanjarbek Javlonbek o'g'li	Sug'urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yo'llari	158

24.	Boymurodova Lobar Tursunboy kizi	Insurance relations: nature and boundaries	163
25.	Абдуллаев Шавкат Насриддинович	Яширин иқтисодиётнинг иқтисодий хавфсизликка таъсири ва ижтимоий оқибатлари	177
26.	Айматова Фарида Хуразовна	Роль ESG-факторов на финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность университетов	184
27.	Shoaxmedova Nozima Hayrullayevna	Xalqaro tajribalar asosida kripto sanoati faoliyati tahlili va ularning ishlash prinsiplari	191
28.	Одинаев Равзатилло Асатуллоевич	Технологик ривожланиш қонуниятлари иқтисодиётдаги таркибий тузилмавий такомиллаштиришлар асоси сифатида	198
29.	Ахмедов Хасанжон Мухамадович	Миллий иқтисодиётнинг институционал таркибий тузилмаси ва уни такомиллашуви	205
30.	Abduraxmonova Munisa Ahat qizi	Aloqa va axborot xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va ularning nazariy yondashuvlari	214
31.	Abdullaeva Madina Bahadirova, Muyassar Umarchodjaeva Ganievna	Evolution of organizational culture in industrial enterprises in the context of digital transformation	219
32.	Мехмоналиев Улугбек Еркинjon o'g'li	Aksiyadorlik jamiyatlarida firibgarlikni aniqlash va oldini olishda ichki nazorat tizimining o'rni	227
33.	Ирмухамедова Муслима Дилшадовна	Особенности инвестиций в акции эмитентов в условиях формирования фондового рынка Узбекистана	235
34.	Srajidinova Nodira Shavkatovna	Mintaqaviy sanoat siyosatini takomillashtirish va iqtisodiy o'sishni prognozlash mexanizmlari	242
35.	Ergasheva Ma'mura Farxodovna	Investitsiyalarning tarkibiy dinamikasi va ularning iqtisodiy o'sishga ta'sirini korrelyatsion-regression tahlil qilish	247
36.	Muxtorova Zarina Abduxalil qizi	Migratsiyaning bandlik va ishsizlik darajasiga ta'siri	258
37.	Abdukaxhorova Durдона Ilxomovna, Hakimova Muhabbat Fayziyevna	Factors of sustainable development of the education system in the context of digital transformation	263
38.	Маннапова Раъно Абrorовна, Хамиджонов Бобиржон Анваржон ўғли	Бюджет ташкилотларида маблағлардан самарали фойдаланишда ички аудитни рақамлаштириш	269
39.	Zaynalov Jahongir Rasulovich, Abdullayeva Sadokat Shonazarovna, Nurmuhamedov Abbos Mamadalievich	Kichik moliyaviy institutlar va ularning sanoati rivojlangan mamlakatlardagi faoliyat yuritish xususiyatlari	275
40.	Мамбетсапаев Курбанияз Айниязович	Развитие социальной инфраструктуры и качество жизни населения: анализ в разрезе регионов Узбекистана за 2012–2024 годы	281
41.	Suyunova Zuxra Bahodir qizi, Fayzullayev Jonibek Alisherovich	Korporativ boshqaruvda auditning roli va ahamiyati	286
42.	Жиянова Наргиза Эсанбоевна, Курбаниязова Диана Даутибаевна	Современное состояние фондового рынка республики Узбекистан: институциональный и аналитический аспект	293
43.	Tojiyev Javlonbek Rustamovich, Otaxonova Maftunaxon Tulkinbekovna, Bekmuratov Samariddin Shamuratovich	Kichik biznesda raqamli marketing: O'zbekiston sharoitida samaradorlik va integratsiya modellari	304
44.	Ibojev Saxiddin Mansurovich	Ta'lim tizimini moliyalashtirishning zamonaviy modellari	313
45.	Ismoilova Feruza Kubaymurodovna, Sardor Ilhom o'g'li Bozorov	Ta'lim xizmatlari bozorida universitetning raqobatbardoshligini baholash va uni yaxshilash strategiyasini tanlash	321
46.	Xolbekov Shoxsuvor Ochilovich, Ochilov Orifjon Shohsuvor o'g'li	Kambag'allik darajasini pasaytirishning ba'zi iqtisodiy omillari. (Qashqadaryo viloyati misolida)	327

47.	Жунайдуллаев Мелс Аслиддин ўғли	Индивидуал спортчиларни тайёрлаш тизимини бошқариш амалиётига бағишланган илмий назарияларнинг гуруҳланиши	333
48.	Ne'matova Moxinur Farhod qizi	Maxsulotlarni sotish va xizmatlar ko'rsatishda marketing siyosatini internet tarmog'i yordamida takomillashtirish istiqbollari	339
49.	Султонмуродов Бобир Баходирович, Абдуллоев Фуркат Олимджонович	Риск инвестиций в исламском финансировании	345
50.	Xasanov Sardor Xazratkulovich	O'zbekiston tijorat banklarida kredit risklarini boshqarish tizimi: institutsional asoslar va amaliy samaradorlik tahlili	351
51.	Tursunkulova Gulchiroy Burxonovna	O'zbekistonda ekologik audit tizimining rivojlanishi	359
52.	Xomitov Komiljon Zoitovich	Rieltorlik faoliyatini tartibga solishning xorij va O'zbekiston tajribasi tahlili	364
53.	Usmanova Muslimaxon Abdusalomxo'ja qizi	O'zbekiston respublikasi tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini oshirishda depozit va kreditlarning ulushi va ahamiyati	372
54.	Qodirov Bahodir Qudratovich	O'zbekistonda bevosita va bilvosita soliqqa tortish darajalarini tarixiy shakllanishi	377
55.	Адилова Гульмира Шамшетдиновна	Корпоратив лойиха бошқарувининг назарий асослари	384
56.	Muminova Parvina Ilhom qizi	Jahon amaliyotida bank majburiyatlari hisobini yuritishda Mrel va Tlac iqtisodiy tushunchalar tasnifi ahamiyati	392
57.	Озод Улугбекович Мавлонов	Систематический обзор литературы по корпоративным конфликтам в государственных предприятиях	397
58.	Mamatov Axmetjon Atajanovich, Xurramov Azamat Fayzullaevich	Qishloq xo'jaligi maxsulotlari eksportini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning xorijiy davlatlar tajribasi	404
59.	Adilova Zohida Ikromjonovna	Bugungi kunda banklar tomonidan aholi to'lov qobiliyatini ta'minlashdagi muammolar	412
60.	Sultanova Gavkhar Karimovna, Muysinova Mushtariy Azamat qizi	Innovation and export diversification: a comparative analysis of South Korea, China and Singapore experience	419
61.	Муминходжаева Дилноза Рамизовна	Учет доходов и анализ финансовых результатов в условиях перехода на МСФО	426
62.	Mamatqulov Avazbek Axmadaliyevich	O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida ichki auditni huquqiy-me'yoriy tartibga solish	432
63.	Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	Chiqindilarni qayta ishlash tizimini rivojlantirishda davlat siyosati va iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlari	440
64.	Kuvondikov Ravshan Qushaqovich	Analysis of the effectiveness of investments attracted to the regions: modern approaches	446
65.	Suvpo'latov Ozodjon Alijon o'g'li	Aholining tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili sifatida	452
66.	Рахимов Матназар Юсупович	Иқтисодий ночорлик(банкротлик), тўловга қобилятсизликни баҳолашдаги муаммоли жиҳатлар	458
67.	Ли Ирина Валентиновна	Развитие интеллектуальной таможи на Основе цифровой трансформации: модель управления проектами и система управления рисками	465

ИҚТИСОДИЙ НОЧОРЛИК(БОНКРОТЛИК), ТЎЛОВГА ҚОБИЛЯТСИЗЛИКНИ БАҲОЛАШДАГИ МУАММОЛИ ЖИҲАТЛАР

Рахимов Матназар Юсупович

*молиявий таҳлил
кафедраси профессори
Тошкент давлат
иқтисодиёт университети
E-mail: raximovmu@mail.ru*

Аннотация. мазкур мақолада, корхоналарнинг молиявий мажбуриятларни бажара олиши, қарзларни ўз вақтида тўлай олиши юзасидан пул айланмасига эга бўлишиги, молиявий имкониятларни жорий ва истиқболдаги ҳолатини баҳолашдаги муаммоли жиҳатлар ва уларнинг тахлилий хулосалари, халқаро амалиёт ва уни Ўзбекистонда қўллашнинг муҳим жиҳатлари баён этилган. Шунингдек, иқтисодий ночорликни олдиндан аниқлашнинг ва уларга қарши туришнинг муҳим йўналишлари белгиланган.

Калит сўзлар: Иқтисодий ночорлик, бонкротлик, тўловга қобилиятсизлик, молиявий нобарқарорлик, молиявий ҳолат, молиявий кўрсаткичлар, иқтисодий ночорлик таомиллари.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО) И ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ

Рахимов Матназар Юсупович

*профессор кафедры финансового анализ
Ташкентский государственный
экономический университет
E-mail: raximovmu@mail.ru*

Аннотация. В данной статье описываются проблемные аспекты и аналитические выводы в оценке текущего и перспективного состояния финансовых возможностей, способности предприятий выполнять финансовые обязательства и обеспечивать денежный оборот для своевременного погашения задолженности. Освещена международная практика и важные аспекты её применения в Узбекистане. Также определены основные направления заблаговременного выявления экономической несостоятельности и меры противодействия ей.

Ключевые слова: Экономическая несостоятельность, банкротство, неплатежеспособность, финансовая нестабильность, финансовое состояние, финансовые показатели, процедуры экономической несостоятельности.

ECONOMIC INSOLVENCY (BANKRUPTCY) AND PROBLEMATIC ASPECTS IN ASSESSING SOLVENCY

Rakhimov Matnazar Yusupovich

*Professor of the Department
of Financial Analysis
Tashkent State University of Economics
E-mail: raximovmu@mail.ru*

Abstract. This article describes the problematic aspects and analytical conclusions in assessing the current and future state of financial capabilities, including the ability of enterprises to fulfill financial obligations and maintain cash flow for timely debt repayment. It highlights

international practices and significant aspects of their application in Uzbekistan. Furthermore, the article defines key directions for the early detection of economic insolvency and strategies to counteract it.

Keywords: *Economic insolvency, bankruptcy, inability to pay, financial instability, financial condition, financial indicators, economic insolvency procedures.*

Кириш

Корхоналар иқтисодий ночорлиги ва унга қарши муҳим дастаклардан фойдаланиш бозор механизмининг зарурий шартларидан бири ҳисобланади. Шу жиҳатдан, банкротлик институти шаклланишига бўлган зарурият Собиқ иттифоқдаги сиёсий тузилманинг кулаши ва давлатлар мустақиллигини белгиланиши, иқтисодиётда бозор муносабатларига ўтилиши билан юзага чиққанлиги алоҳида такидлаш лозим. Унга қадар, молиявий муносабатларнинг қарздорлик, тўловга қобилиятсизлик, молиявий нобарқарорлик, иқтисодий ночорлик ва унга қарши чоралар фақат битта субектнинг, яъни давлатнинг қатъий талаблари ва қарорлари асосида ҳал қилиб келинган. Иқтисодий ночорликка режали иқтисодиётда мураккаб ва доимий кузатиладиган ҳолат сифатида қаралмаганлиги ушбу институтнинг амал этмаслигининг ҳам бош омили ҳисобланади. Тўғри, иқтисодий ночорликнинг айрим жиҳатларини кузатиш мумкин эди. Бироқ, бу жиҳатлар асонгина (давлат томонидан кўшимча молиялаштириш, корхоналарнинг бошқа корхоналарга кўшиб юбориш ёки, энг содда, режа кўрсаткичларини қайта ўзгартириш ҳисобига ҳал қилинар эди. Ушбу жараён, сиёсий ва иқтисодий тизимдаги ўзгаришлар туфайли тубдан ўзгарди. Эндиликда бу ҳаракатлар имконсиз, мантқиқсиз ва ўринсиз таомил ҳисобланади. Бугунги кунга келиб Собиқ иттифоқ давлатларининг барчасида ушбу институт тўлиқ шаклланди, бироқ унинг ривожланиши юзасидан янги бир даврга ўтишга зарурият юзага чиқмоқда.

Корхоналар иқтисодий ночорлигини таҳлил қилиш ва баҳолаш молиявий менежментда охириги масала эмас аслида биринчи масала эканлигини унутмаслик лозим. Яъни, корхона ретроспектив ҳолати ёки унинг жорий ҳолатини эмас, кўпроқ унинг истиқболли (перспектив) ҳолатини олдиндан кўриш ва стратегияни шунга мос шаклда белгилаш талабларига устунлик берилмоқда.

Шу билан бирга, иқтисодий ночорлик ва уни доимий мониторинг қилиш, таҳлил этиш, хулосаларни шакллантириш, унга қарши аниқ чора-тадбирларни белгилаш бозор иқтисодиётининг зарурий шартларидан бири ҳисобланади.

Бу борада, ночорлик ва тўловга қобилиятсизликни тан олишнинг концептуал асосларини белгилаш, унинг ҳуқуқий пакетини шакллантириш, ташкилий тузилмасини йўлга қўйиш, энг муҳим унинг институтционал мақомини белгилаш муҳим масала ҳисобланади.

Ўзбекистонда иқтисодий ночорлик масалалари билан шуғулланувчи ташкилий тузилманинг шаклланганлиги масаланинг тўлиқ ечимига келинганлигини эмас балки жараённинг энди бошланганлигини аниқлатади. Ҳали олдимизда бу бора қилиниши лозим бўлган ишларнинг улкан қадамлари турибди.

Адабиётлар шарҳи

Иқтисодий ночорлик, тўловга қобилиятсизликни таҳлил қилиш ва баҳолашнинг замонавий талқинига ўтишдан олдин унинг тарихий илдизига назар солиш лозим. Ушбу атамаларнинг пайдо бўлганлигини минглаб йиллар бўлганлигига қарамай бозор иқтисодиётига нисбатан тадқиқ этилишига унча куп муддат бўлгани йўқ. Жаҳон амалиётида иқтисодий ночорлик, тўловга қобилиятсизлик, банкротликка нисбатан прогноз қилиш (Алтъман Е.), хавфларни кўришнинг молиявий ҳисоботга боғланган модели (Beaver, W.) хусусий капитал ва қарз капиталини оптималлаштириш модели (Modigliani–Miller), ташқи муҳитга устунлик берувчи модел (Клейнер Г.), иқтисодий ночорликни фақат молиявий эмас балки ҳуқуқий категория сифатида қаровчи модел (US Bankruptcy Code,

European Insolvency Law)ларни келтириб ўтиш мумкин. Бу адабиётлар асосан бозор иқтисодиётидаги фирмаларнинг молиявий ночорлигини тушунтиради.

Альтман модели энг биринчи ва ишончли, стандарт моделлардан биттаси сифатида қаралади. Бироқ ундан, бозор иқтисодиётига ўтиш босқичидаги, ривожланиш босқичидаги давлатларда фойдаланиш доимо ҳам мақбул ҳисобланмайди.

Молиявий ҳисоботларга боғланган моделда (Beaver, W.) эса ҳисоботлардаги маълумотларнинг ишончлиги, шаффофлиги, очиқлиги масаласи сўроқ остига олинади. Шунингдек, бошқарув сифати билан боғлиқ жиҳатлар четда қолади, бозор муҳитининг тасири эътиборга олинмайди. Кейинги модел идеал бозор доимо ҳам реал ҳаёт билан мос келмаслиги билан танқид қилинади.

Тадқиқот методологияси

Ушбу тадқиқотда қиёсий (турли корхонлар кўрсаткичларини таққослаш), ретроспектив (бўлиб ўтган жараёнлар таҳлили), стратегик (истикболли) таҳлил усулларидан, статистик (прогнозли, эмпирик, кореляцион) усуллардан фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар

Миллий статистика кўмитасининг маълумотларига кўра Ўзбекистонда рўйхатга олинган корхоналар сони 2025 йил 1-январ ҳолатига 725857 тани, шундан кичик тадбиркорлик субъектлари сони 651807 тани. Бироқ улардан, фаолият юритаётган корхонлар сони бор йўғи 424840 тани (58.5 фоиз), кичик тадбиркорлик субъектларида эса 358116 тани (54.9 фоиз) ташки этади. Энг муҳими, сўнги тўрт йилда фаол корхоналар сони кескин пасайиш тенденцияси кузатилмоқда. Хуш бунинг сабаблари нимада. Нега рўйхат олинган 301057 та корхона фаолият юритмаяпти. Уларга нисбатан таҳлилий хулосаларнинг шаклланмаганлиги ёки очиқланмаганлиги жиддий муҳокамаларни талаб этмоқда. Аниқки, корхоналарнинг жуда катта қисми молиявий қийинчиликлар, тўловга қобилсизлик, фаолият самарадорлигини пастлиги, харажатларнинг оқланмаслиги сабабли фаолиятни тўхтатган. Жумладан, мавжуд рўйхатга олинган корхоналарнинг 30 фоизи Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятига тўғри келади. Фаолият юритмаётган корхоналарнинг 32 фоизи ҳам шу иккита худудга тўғри келади.

1-жадвал.

Альтман модели ва унинг меъёрий талаблари*

Моделли тури	Формуласи	Меъёр	Ҳолат
Биржада акциялари кўйилган компаниялар учун беш омилли модель	$Z = 1.2 \cdot X_1 + 1.4 \cdot X_2 + 3.3 \cdot X_3 + 0.6 \cdot X_4 + 0.999 \cdot X_5$	$Z > 2.99$	Хавфсиз
		$1.8 < Z < 2.99$	Эҳтиёткорлик талаб қилинади
		$Z < 1.8$	Хавфли
Биржада акциялари кўйилмаган компаниялар учун беш омилли модель	$Z' = 0.717 \cdot X_1 + 0.847 \cdot X_2 + 3.107 \cdot X_3 + 0.42 \cdot X_4 + 0.998 \cdot X_5$	$Z > 2.99$	Хавфсиз
		$1.8 < Z < 2.99$	Эҳтиёткорлик талаб қилинади
		$Z < 1.8$	Хавфли
Ривожланаётган бозорлардаги компаниялар учун тўрт омилли модель	$Z'' = 6.56 \cdot X_1 + 3.26 \cdot X_2 + 6.72 \cdot X_3 + 1.05 \cdot X_4$	$Z > 2.6$	Хавфсиз
		$1.1 < Z < 2.6$	Эҳтиёткорлик талаб қилинади
		$Z < 1.1$	Хавфли

*Муаллиф ишланмаси

Иқтисодий ночорликни концептуал асосларида корхоналар банкротлигини тан олишнинг аниқ тартиблари ва регламентлари белгиланган. Бироқ, бу жараёни мулкдор ёки

кредиторлар томонидан иқтисодий ночорликни тан олиш амалиётига киришиш амалиётидаги хатти-ҳаракатларининг суствлигида ҳам кўриш мумкин.

Иқтисодий ночорликни баҳолашни икки жиҳатни фарқлаш лозим. Мулк эгалари, бошқарув субъектлари томонидан ички ўрганиш ҳамда, солиқ идоралари, банклар, кредиторлар ва бошқалар томонидан ташқи ўрганиш.

Ҳар иккала ёндашув ҳам битта жиҳатни яъни, субъектнинг тўловга қобилиятликлдан қандай ҳимояланганлигини ифодалайди. Жаҳон амалиётида иқтисодий ночорликни баҳолашнинг энг кўп мурожаат қилинадиган модели бу Алтъман модели ҳисобланади ва унинг қуйидаги турлари ишлатилади.

Алтъман модели бўйича иқтисодий ночорликни аниқлашда ҳар битта кўрсаткич молиявий ҳисобот маълумотлари асосида баҳоланади. Бу эса расмий молиявий ҳисоботларни халқаро стандартларга мослаштириш талабини ҳам қўяди. Молиявий ҳисоботларни халқаро стандартлар асосида тузиш ва тақдим этиш амалиёти (йирик бизнес субъектларида, акциядорлик жамиятларида, компанияларда) йўлга қўйилган бўлсада бу борадаги ишларнинг самарадорлиги ва таъсирчанлиги сезилмасдан қолмоқда.

2-жадвал.

Иқтисодий ночорликка таъсир этувчи бирликлар ва уларни аниқлаш формуласи*

X1	Ишчи капитал/Жами активлар
X2	Тақсимланмаган фойда / Жами активлар
X3	Солиқ тўловига қадар фойда / Жами активлар
X4	Хусусий капитал/ Мажбуриятлар
X5	Тушум / Жами активлар

*Муаллиф ишланмаси

X1- кўрсаткич ишчи капиталнинг жами активлар таркибидаги салмоғини, яъни, ҳар бир сўмлик активга тўғри келадиган соф айланма активлар суммасини ифода этади. Ишчи капитал, айланма активлар суммасидан жорий мажбуриятларни чегириш асосида аниқланади.

X2-Активлар натижадорлиги тақсимланмаган фойда суммасини жами активлар суммасига бўлиш орқали топилади.

X3- Солиқ ва фоизлар тўловига қадар бўлган фойда суммасини жами активларга бўлиш орқали умумий фаолият натижавилига баҳо берилади.

X4 -Кўрсаткич корхона хусусий капиталининг қарз капиталига нисбати орқали баҳоланади. Қарз капитали мажбурият сифатида ўз маблағлари билан қай даражада ҳимояланганлигини ифода этади. Ушбу кўрсаткич орқали молиявий ричагнинг мустаҳкамлиги ҳам баҳоланади.

Хўш ушбу кўрсаткичлар бўйича Ўзбекистон корхоналарини баҳоласак, муаммо ечимини топадими, иқтисодий ночорлик бўйича аниқ чора-тадбирларга эга бўламизми, иқтисодий ночорликка қарши тактик бошқарувни таъминлай оламизми. Албатта йўқ. Негаки юқорида, келтирилган барча моделлар ва улардаги кўрсаткичлар тизими Ривожланган дунё давлатлари амалиётига мос тушади. Ўзбекистон тизими, тартиби, амалиёти эса уларда айрим жиҳатларда фарқ қилади.

Биринчи фаркли жиҳат шуки молиявий ҳисоботга иқтисодий ночорликни баҳолашда энг ишончли манба сифатида қаралмайди. Унда аниқлик, реаллик, шоффофик, ошкороликка устунлик берилмайди. Расмий тузиладиган молиявий ҳисоботлар аслида аниқ, реал ҳолатни эмас, балки кўпроқ биз ёки кимлардир истаган ҳолатни акс эттиради.

Молиявий ҳисоботларни очиқлиги, маълумотларни тез ва сифатли олишдаги кечикишлар, ташкилий тузилманинг рақамли платформасидаги камчиликлар ҳам ушбу муаммонинг яна бир бўғини ҳисобланади.

Молиявий ҳисоботларни халқаро стандартларга мос тузиб чиқиш амалиётидаги муаммолар ҳам ушбу хатти ҳаракатларни бизнесга ортик юк сифатида қаралмоқда. Яъни,

унинг самарадорлигини баҳолашдаги асосли жиҳатлар молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш ҳеч қанда натижа бермаётганлигини кўрсатмоқда.

Кейинги муҳим муаммо бу бизнесни, тадбиркорликни солиққа тортиш билан боғлиқ бўлган муаммоли жиҳатлар билан боғланади. Солиқ ҳисоби ва ҳисоботи билан бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботи бошқа бошқа йўлдан кетар экан бу бухгалтерларга доимо ортикча юклама, бизнесга тўсиқлар, реалликни бузишга хатти ҳаракатларни кучайтираверади. Ўзбекистон амалиётида солиқларни ҳисобга олиш ва тўлашдаги муаммолар жиҳатларда ҳал қилиниши лозим бир қатор муаммолар мавжуд. Бу солиқ юкини оптималлаштириш, муқобиллик, амаортизация, даромад ва харажатларни тан олиш, мулкни адолатли баҳолаш ва уни солиққа тортишда ташқи омиллар тасиридаги (фоизлар, инфляция, валюта курсларидаги ўзгаришлар, ресурсларни қимматлиги, иқлим ва х.к.) ўзгаришлардан химояланган бўлиши лозим.

Битта жиҳат, масалан кредит ресурслари ва уларнинг тақсимланишидаги реал ҳолатда худди шу муаммони кўриш мумкин. Фоиз ставкаларини юқорилиги корхоналарга арзон ва сифатли маҳсулотларни яратиш имконини бермайди. Битта валюта курсларидаги тебранишлар туфайли бизнес субъектлари улкан молиявий қийинчиларга дуч келаётганлиги ҳам бунинг яна битта жиҳати ҳисобланади. Айланма активлари, техника ва технологиялари хорижий капиталга боғланган бизнес субъектлари айниқса бундай жиддий зарарлар кўрмоқда. Курс ўзгаришларидан юзага келган қийматлар бизнес эгаларини жиддий ва таҳликали молиявий қийинчиликларга солиб қўймоқда.

Бошқарув ва унинг сифати билан боғлиқ бўлган жиҳатлар ҳам ночорликни баҳолашдаги энг таъсирли бирлик ҳисобланади. Унинг натижага боғланган кўрсаткичларининг баҳоланмаслиги ҳам соҳадаги жиддий муаммо ҳисобланади.

Маълумотларни ёпиқлиги, қиёсий ўрганишдаги рақамли платформаларнинг мавжуд эмаслиги ёки уларнинг турли ташкилий тузилмалар орқали интеграция қилинмаганлиги ҳам тармоқлар, соҳалар бўйича маълумотларни ўрганишда муаммоларни купайтирмоқда.

Иқтисодий ночорликни давлат томонидан ҳуқуқий тартибга солишдаги муаммоли жиҳатлар (судга мурожаат қилиш, жараёнларни узоқ чўзилиши, вақт бюджети, санацацияга мойиллик, тугатишларга устунлик берилиши ва.х.к.) ҳам институционал тизимнинг самарали ишлашидаги муҳим камчиликларда бири ҳисобланади.

Иқтисодий ночорлик ва уни ҳал этишдаги ташкилий омиллар ҳам муаммони битта бўғини ҳисобланади. Яъни, мутахассисларнинг етишмаслиги, уларнинг малака даражалари, ички назорат ва аудитнинг йўлга қўйилмаганлиги, стратегик жиҳатларнинг четда қолиши каби жиҳатларни келтириб ўтиш мумкин.

Реал сектор корхоналари мисолида иқтисодий ночорликни аниқлашнинг юқорида келтирилган модел бўйича активлар ҳажми, капитали, мажбуриятлари ҳамда фаолият натижавийлиги бўйича энг йирик бизнес субъектлари мисолида кўриб чиқишимиз мумкин.

3-жадвал.

ОКМК ва Узтрансгаз АЖ молиявий кўрсаткичлари*

Йиллар	Активлар	Капитал	Мажбуриятлар	Тақсимланмаган фойда	Солиқ ва фоизлар тўловига қадар фойда	Аборот активлар	Қисқа муддатли мажбуриятлар
ОКМК АЖ							
2023	52389	10587	41801	8423	10042	9256	20520
2024	66863	20957	45905	6640	12583	9019	17620
Узтрансгаз АЖ							
2023	34393	-7856	42249	-12919	-2168	26736	31856
2024	32172	72.7	32100	-5128	+7790	24503	21535

Altman Z” формуласи бўйича иқтисоди йночорлик эҳтимоли куйидаги моделли

тузилма орқали топилади

$$Z''=6.56*WC/TA+3.26*RE/TA+6.72*EBIT/TA+1.05*E/TL$$

 Бу ерда: **WC** — айланма капитал = Аборот активлар – ҚММ

TA — жами активлар

RE — тақсимланмаган фойда

EBIT — солиқ ва фоиздан олдинги фойда

E — капитал (баланс капитали)

TL — жами мажбуриятлар

4-жадвал.

АКМК АЖнинг иқтисодий ночорлигининг таҳлили

2023 йил			2024 йил		
Молиявий кўрсаткичлар	Ҳисоб-китоблар	Натижа	Молиявий кўрсаткичлар	Ҳисоб-китоблар	Натижа
WC	= 9256 – 20520	= -11264	WC	= 9019 – 17620	= -8601
WC/TA	= -11264 / 52389	= -0.215	WC/TA	= -8601 / 66863	= -0.129
RE/TA	= 8423 / 52389	= 0.161	RE/TA	= 6640 / 66863	= 0.099
EBIT/TA	= 10042 / 52389	= 0.192	EBIT/TA	= 12583 / 66863	= 0.188
E/TL	= 10587 / 41801	= 0.253	E/TL	= 20957 / 45905	= 0.456

2023 йил иқтисодий ночорликни эҳтимоли:

$$Z''=6.56*-0.215+3.26*0.161+6.72*0.192+1.05*0.253=0.669$$

Хавф: Жуда юқори (Bankruptcy zone < 1.1)

2024 йил иқтисодий ночорликни эҳтимоли

$$Z''=6.56*-0.129+3.26*0.099+6.72*0.188+1.05*0.456=1.218$$

Хавф бор, лекин жуда юқори эмас, 2023га нисбатан яхшиланиш бор.

Узтрансгаз ташкилотининг иқтисодий ночорлигини юқоридаги тартиб ааниқлаб чиқамиз.

5-жадвал

Узтрансгаз АЖнинг иқтисодий ночорлигининг таҳлили

2023 йил			2024 йил		
Молиявий кўрсаткичлар	Ҳисоб-китоблар	Натижа	Молиявий кўрсаткичлар	Ҳисоб-китоблар	Натижа
WC	26736 – 31856	= -5120	WC	24503 – 21535	= 2968
WC/TA	= -5120 / 34393	= -0.149	WC/TA	2968 / 32172	= 0.092
RE/TA	TA = -12919 / 34393	= -0.376	RE/TA	= -5128 / 32172	= -0.159
EBIT/TA	= -2168 / 34393	= -0.063	EBIT/TA	= 7790 / 32172	= 0.242
E/TL	-7856 / 42249	= -0.186	E/TL	72.7 / 32100	≈ 0.00226

2023 йил иқтисодий ночорликни эҳтимоли:

$$Z''=6.56*-0.092+3.26*-0.159+6.72*0.242+1.05*-0.00226=-2.82$$

Иқтисодий ночорлик ҳолати жуда юқори.

2024 йил иқтисодий ночорликни эҳтимоли:

$$Z''=6.56*-0.149+3.26*-0.376+6.72*0.063+1.05*-0.186=-2.82=1.713$$

2023га нисбатан катта яхшиланиш бор, лекин хавф ҳали ҳам мавжуд.

Хулоса

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда куйидаги хулосларга келинди. Иқтисодий ночорлик, тўловга қобилитсизликни баҳолаш орқали шундай хулосага келиш мумкинки, таҳлил объекти сифатида олинган ҳар иккала корхонада ҳам молиявий ҳолат жуда жиддий қийинчиликларни бошдан кечирмоқда. Олмалик кон металлургия комбинати стратегик аҳамиятга эга бўлган корхона сифатида иш билан бандликни таъминлашда, бюджет тушумларида, республика экспорт салоҳиятида сезиларли салмоққа эга ташкилот ҳисобланади. Ушбу корхона республика ялпи ички маҳсулотининг деярлик 2.5 фоизига тенг қисмини беради. Агар Тошкент вилоятининг ялпи ички маҳсулотига нисбатан оладиган бўлсак янада каттароқ улушга эга корхона ҳисобланади. Ушбу ташкилотнинг афсуски молиявий ҳолати, иқтисодий ночорлик эҳтимоли юқориликча қолмоқда.

Энг муаммоли жиҳат яна битта ташкилот Узтрансгаз Аж кузатилган. Ушбу йилнинг муттаситл зарар билан яқунлаб келган давлат ташкилоти ҳисобланади. Фақат 2024 йилга келибгина фаолиятида нарх сиёсатидаги ўзгаришлар туфайли фойдага ишлаш бошланди. Жамланган 12 триллиондан ортиқ зарар суммаси қисқа даврийликда тўлиқ қопланган ҳолда, яқин тарихида биринчи бор фойдага ишлаб бошланди. Бироқ, ушбу ташкилотнинг иқтисодий ночорлик аломатлари юқориликча қолмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Altman, E. I. (1968). Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy. *Journal of Finance*, 23(4), 589–609.
2. Altman, E. I. (2000). Predicting financial distress of companies: Revisiting the Z-score and ZETA models. Stern School of Business, New York University.
3. Beaver, W. H. (1966). Financial ratios as predictors of failure. *Journal of Accounting Research*, 4, 71–111.
4. Modigliani, F., & Miller, M. H. (1958). The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. *American Economic Review*, 48(3), 261–297.
5. Ohlson, J. A. (1980). Financial ratios and the probabilistic prediction of bankruptcy. *Journal of Accounting Research*, 18(1), 109–131.
6. Couwenberg, O., & Smidt, S. (2005). Financial distress and bankruptcy prediction in Europe. *European Financial Management*, 11(2), 247–270.
7. М.Қ. Пардаев ва бошқалар. Молиявий ва бошқарув таҳлили: дарслик. Т.: Чулпон. 2012., 490 б.
8. М.Қ. Пардаев, Б.И. Исроилов. Иқтисодий таҳлил: дарслик. Т.: Иқтисод ва ҳуқук дунёси 2011, 452 б.
9. М.Қ. Пардаев, Ж.И. Исроилов., Б.И. Исроилов Иқтисодий таҳлил: ўқув қўлланма. Т.: Print Line Group, 2017.-533 б.
10. М.Ю. Рахимов Иқтисодиёт субъектлари молиявий ҳолатини таҳлили: дарслик. Т.: Иқтисод-молия. 2015, 356 б.
11. М.Ю. Рахимов, Н.Н. Каландарова. Молиявий таҳлил: дарслик. Т.: Иқтисод-молия. 2019, 750 б.
12. М.Ю. Рахимов, О.Т. Астанокүлов, Н.Н. Каландарова. Иқтисодиёт субъектлари молиявий ҳолатининг таҳлили: дарслик. Т.: Иқтисод-молия 2021 й. 435 б.
13. М.Ю. Рахимов, Н.Н. Мавланов, Н. Н. Каландарова. Иқтисодий таҳлил: ўқув қўлланма, Т.: Иқтисод-молия 2021 й. 346 б.
14. Н. С. Пласкова. Анализ финансовой отчетности, составленной по МСФО: учебник. М.: ИНФРА-М, 2024. – 276 с.
15. А. Д. Шеремет. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебник. М.: ИНФРА-М, 2024. – 374 с.

